

TISH KASALLIKLARINING YURAK-QON TOMIR TIZIMIGA TA'SIRI.**Abdumutalova Shahlo Abdumuxtor qizi**

Qòqon Universiteti Andijon filiali

Tibbiyot fakulteti Stomatologiya yònalishi

2-bosqich 24-06-guruh talabasi

Telefon raqami:911210760

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18169839>

Annotatsiya: Ushbu maqolada og'iz bo'shlig'i kasalliklari, xususan tish va milk yallig'lanishlarining yurak-qon tomir tizimiga ko'rsatadigan ta'siri yoritilgan. Tadqiqotlarda aniqlanishicha, parodontit va boshqa surunkali stomatologik kasalliklar vaqtida davolanmasa, organizmda yallig'lanish jarayonlari kuchayib, qon tomirlar faoliyatiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Og'iz bo'shlig'ida mavjud bakteriyalar qon oqimi orqali yurakka yetib borib, yurak-qon tomir kasalliklari rivojlanish xavfini oshiradi. Maqolada stomatologik kasalliklar va yurak xastaliklari o'rtasidagi bog'liqlik, ularning kelib chiqish mexanizmlari hamda oldini olish choralarini tahlil qilingan. O'z vaqtida og'iz bo'shlig'i gigiyenasiga rioya qilish va muntazam stomatolog ko'rigidan o'tish yurak sog'lig'ini saqlashda muhim ahamiyatga ega ekanligi ta'kidlangan. Tish kasalliklari, ayniqsa, parodontit (g'ingi yallig'lanishi) va kariyes kabi muammolar, og'izdagi yallig'lanish oqibatida bakteriyalar qon oqimiga o'tib, yurak-qon tomir tizimiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin, bu esa yurak xuruji, insult kabi og'ir oqibatlarga olib kelishi, qon bosimini oshirishi, ateroskleroz (tomirlarning qattiqlashishi) va endokardit (yurak qopqog'i infeksiyasi) xavfini oshirishi mumkin:

Kalit so'zlar: Parodontit, yurak-qon tomir kasalliklari, og'iz bo'shlig'i gigiyenasi, parodont to'qimalar, surunkali yallig'lanish, profilaktik choralar.

Аннотация: В данной статье освещается влияние заболеваний полости рта, в частности воспалительных процессов зубов и дёсен, на сердечно-сосудистую систему. Исследования показывают, что при несвоевременном лечении пародонтита и других хронических стоматологических заболеваний в организме усиливаются воспалительные процессы, которые могут негативно влиять на состояние кровеносных сосудов. Бактерии, присутствующие в полости рта, могут проникать в кровоток и достигать сердца, повышая риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. В статье проанализирована взаимосвязь стоматологических заболеваний и сердечных патологий, механизмы их возникновения, а также меры профилактики. Подчёркивается, что соблюдение гигиены полости рта и регулярные осмотры у стоматолога играют важную роль в сохранении здоровья сердца. Заболевания зубов, особенно пародонтит и кариес,

вследствие воспалительных процессов в полости рта способствуют попаданию бактерий в кровоток, что может оказывать отрицательное влияние на сердечно-сосудистую систему, приводить к таким серьёзным последствиям, как инфаркт миокарда и инсульт, повышать артериальное давление, а также увеличивать риск развития атеросклероза и эндокардита.

Ключевые слова: Пародонтит, сердечно-сосудистые заболевания, гигиена полости рта, пародонтальные ткани, хроническое воспаление, профилактические меры.

Annotation: This article discusses the impact of oral cavity diseases, particularly inflammatory conditions of the teeth and gums, on the cardiovascular system. Studies indicate that if periodontitis and other chronic dental diseases are not treated in a timely manner, inflammatory processes in the body may intensify and negatively affect vascular function. Bacteria present in the oral cavity can enter the bloodstream and reach the heart, increasing the risk of cardiovascular diseases. The article analyzes the relationship between dental diseases and cardiac disorders, their pathogenic mechanisms, as well as preventive measures. It emphasizes that maintaining proper oral hygiene and undergoing regular dental check-ups play an important role in preserving heart health. Dental diseases, especially periodontitis and caries, due to inflammatory processes in the oral cavity, facilitate the entry of bacteria into the bloodstream, which can adversely affect the cardiovascular system, leading to serious outcomes such as myocardial infarction and stroke, increasing blood pressure, and raising the risk of atherosclerosis and endocarditis.

Keywords: Periodontitis, cardiovascular diseases, oral hygiene, periodontal tissues, chronic inflammation, preventive measures.

Kirish: Bugungi kunda stomatologik kasalliklar nafaqat og'iz bo'shlig'i bilan bog'liq muammolar, balki butun organizm sog'lig'iga ta'sir ko'rsatuvchi omillardan biri sifatida qaralmoqda. Ayniqsa, tish va milk kasalliklari yurak-qon tomir tizimi faoliyati bilan chambarchas bog'liq ekanligi so'nggi yillarda olib borilgan ilmiy tadqiqotlar orqali isbotlanmoqda. Parodontit, gingivit va kariyes kabi kasalliklar surunkali yallig'lanish manbai bo'lib, organizmda umumiy yallig'lanish jarayonlarining kuchayishiga sabab bo'lishi mumkin. Og'iz bo'shlig'ida to'plangan patogen mikroorganizmlar qon oqimi orqali turli a'zolarga, jumladan yurakka yetib borishi natijasida yurak-qon tomir kasalliklarining rivojlanish xavfi oshadi. Bu holat yurak xuruji, insult, ateroskleroz va endokardit kabi og'ir kasalliklarning kelib chiqishiga zamin yaratishi mumkin.

Shu sababli stomatologik kasalliklarni faqat mahalliy muammo sifatida emas, balki umumiy sog'liq bilan bog'liq muhim omil sifatida baholash dolzarb hisoblanadir. Mazkur maqolaning maqsadi tish va milk kasalliklarining yurak-qon tomir tizimiga ko'rsatadigan ta'sirini tahlil qilish, ularning o'zaro bog'liqligini yoritish hamda ushbu kasalliklarning oldini olishda profilaktik choralarining ahamiyatini ko'rsatib berishdan iborat.

Asosiy qism: Og'iz bo'shlig'i gigiyenasi — tishlar, milklar va og'iz shilliq qavatini sog'lom holatda saqlashga qaratilgan kundalik parvarish choralari. To'g'ri gigiyena tishlarda blyashka va tish toshi hosil bo'lishining oldini oladi, kariyes, gingivit va parodontit kabi kasalliklar rivojlanish xavfini kamaytiradi. Og'iz bo'shlig'ini kuniga kamida ikki marta tish cho'tkasi va ftorli tish pastasi yordamida tozalash, tish oralig'ini ip (floss) bilan tozalash hamda og'iz chayish vositalaridan foydalanish muhim hisoblanadi. Janubiy koreyalik olimlar og'iz gigiyenasi va yurak-qon tomir tizimi kasalliklari o'rtasida kutilmagan bog'liqlikni topishdi. Buni aniqlash uchun ilgari yurak yetishmovchiligi va tebranuvchi aritmiyadan aziyat chekmagan 40-79 yoshdagi 161 286 nafar ko'ngilliga murojaat qilindi. Bundan tashqari, tadqiqotchilar 10,5 yil davomida tanlab olingan odamlarning vazni, bo'yi, tahlillari, kasalliklari va og'iz gigiyenasi o'zgarishini qayd etib borishdi. Tajriba davomida qatnashchilarning 5 foizida yurak yetishmovchiligi va 3 foizida mersatel aritmiya rivojlangan. Shuningdek, kuniga 3 yoki undan ko'p marta tishlarini tozalab yuradigan insonlarda yurak yetishmovchiligi rivojlanish xavfi 12 foizga, mersatel aritmiya paydo bo'lishi ehtimoli esa 10 foizga kamaygan. Bundan tashqari, tadqiqotchilar 10,5 yil davomida tanlab olingan odamlarning vazni, bo'yi, tahlillari, kasalliklari va og'iz gigiyenasi o'zgarishini qayd etib borishdi. Parodont— bu tishni o'rab turgan va uni jag' suyagida mahkam ushlab turadigan to'qimalar majmuasidir. Unga milk, tishni suyakka bog'lab turuvchi tolalar, tish ildizi o'rnashgan jag' suyagi va ildizning ustki qismidagi sement qatlami kiradi. Parodontning asosiy vazifasi tishni joyidan qimirlatmaslik va chaynash paytida tushadigan og'irlikni jag' suyagiga teng taqsimlashdir. Agar inson tishlarini yaxshi tozalama, parodont to'qimalarida yallig'lanish boshlanadi. Bu holatda milklar qonashi, shishishi va vaqt o'tishi bilan tishni ushlab turgan suyak yemirilib ketishi mumkin. Parodontit — bu tishni ushlab turuvchi to'qimalarning (parodontning) jiddiy yallig'lanish kasalligidir. Bu kasallik asosan tishlarda to'planib qolgan mikroblilik karashlar va toshlar natijasida kelib chiqadi. Yallig'lanish dastlab faqat milkda boshlanadi, lekin davolanmasa, chuqurroqqa o'tib, tishni ushlab turgan boylamlar va jag' suyagini yemira boshlaydi. Parodontitning asosiy belgilari — milklarning

qizarishi, qonashi, og'izdan noxush hid kelishi va milkning tishdan ajralib, o'rtada "cho'ntaklar" hosil bo'lishidir. Kasallik kuchaygan sari tish atrofidagi suyak erib ketadi va tishlar qimirlab, oxiri butunligicha tushib ketadi. Parodontit nafaqat og'iz bo'shlig'iga, balki butun organizmga, jumladan yurak-qon tomir tizimiga ham salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Uni oldini olishning eng asosiy yo'li tishlarni to'g'ri yuvish va vaqtda tish shifokori ko'rigidan o'tib, tish toshlarini tozalab turishdir. surunkali yallig'lanish oylar va yillar davomida tish atrofidagi to'qimalarni sekin-asta, lekin to'xtovsiz yemirib boradi. Bu holatning eng xavfli jihati shundaki, u ko'pincha kuchli og'riqsiz kechadi, shuning uchun ko'pchilik bemorlar tishlari qimirlab qolmaguncha shifokorga murojaat qilishmaydi. Surunkali yallig'lanish paytida milklar doimiy shishgan, biroz ko'kimtir tusda va qonashga moyil bo'ladi. Organizm ushbu infeksiya o'chog'i bilan tinimsiz kurashgani sababli, immunitet zaiflashadi va qon orqali bu zararli moddalar boshqa a'zolarga ham tarqalishi mumkin. Agar ushbu jarayon vaqtda to'xtatilmasa, tish atrofidagi suyak to'qimasi butunlay so'rilib ketadi va tishni qayta mustahkamlashning imkoni qolmaydi. surunkali yallig'lanish oylar va yillar davomida tish atrofidagi to'qimalarni sekin-asta, lekin to'xtovsiz yemirib boradi. Bu holatning eng xavfli jihati shundaki, u ko'pincha kuchli og'riqsiz kechadi, shuning uchun ko'pchilik bemorlar tishlari qimirlab qolmaguncha shifokorga murojaat qilishmaydi. Surunkali yallig'lanish paytida milklar doimiy shishgan, biroz ko'kimtir tusda va qonashga moyil bo'ladi. Organizm ushbu infeksiya o'chog'i bilan tinimsiz kurashgani sababli, immunitet zaiflashadi va qon orqali bu zararli moddalar boshqa a'zolarga ham tarqalishi mumkin. Agar ushbu jarayon vaqtda to'xtatilmasa, tish atrofidagi suyak to'qimasi butunlay so'rilib ketadi va tishni qayta mustahkamlashning imkoni qolmaydi. surunkali yallig'lanish oylar va yillar davomida tish atrofidagi to'qimalarni sekin-asta, lekin to'xtovsiz yemirib boradi. Bu holatning eng xavfli jihati shundaki, u ko'pincha kuchli og'riqsiz kechadi, shuning uchun ko'pchilik bemorlar tishlari qimirlab qolmaguncha shifokorga murojaat qilishmaydi. Surunkali yallig'lanish paytida milklar doimiy shishgan, biroz ko'kimtir tusda va qonashga moyil bo'ladi. Organizm ushbu infeksiya o'chog'i bilan tinimsiz kurashgani sababli, immunitet zaiflashadi va qon orqali bu zararli moddalar boshqa a'zolarga ham tarqalishi mumkin. Agar ushbu jarayon vaqtda to'xtatilmasa, tish atrofidagi suyak to'qimasi butunlay so'rilib ketadi va tishni qayta mustahkamlashning imkoni qolmaydi. og'iz bo'shlig'idagi surunkali yallig'lanish o'chog'idan zararli bakteriyalar va ular ajratgan zaharli moddalar (toksinlar) to'g'ridan-to'g'ri qonga o'tadi. Qon aylanish tizimi orqali bu bakteriyalar butun tana bo'ylab tarqalib, qon tomirlarining ichki devorlariga

o'tirib qolishi va u yerda ham yallig'lanishni keltirib chiqarishi mumkin. Bu jarayon tomirlarning torayishiga va ularda mayda qon quyqalari (tromb) hosil bo'lishiga zamin yaratadi. Natijada, milklari doimiy ravishda yallig'langan insonlarda arterial gipertoniya, ateroskleroz va hatto miokard infarkti xavfi sog'lom odamlarga qaraganda sezilarli darajada yuqori bo'ladi. Shifokorlar yurak kasalliklarini davolashda og'iz bo'shlig'ini sanatsiya qilishni, ya'ni parodontit kabi yallig'lanishlarni bartaraf etishni bejiz tavsiya etishmaydi, chunki sog'lom milklar — sog'lom yurakning muhim kafolatidir.

Xulosa: Xulosa o'rnida aytish mumkinki, tish milki va uning atrofidagi to'qimalarning sog'lig'i to'g'ridan-to'g'ri yurak salomatligiga bog'liq. Og'izdagi surunkali yallig'lanish (parodontit) shunchaki tishning o'zi bilan emas, balki qon orqali yurak tomirlarining zararlanishiga ham olib keladi. Shuning uchun tishlarni va milklarni asrash — bu nafaqat chiroyli tabassum, balki yurak xastaliklaridan himoyalanih deganidir. Kunlik gigiyena va shifokor ko'rigi orqali nafaqat tishlarimizni, balki hayotimizni ham saqlab qolgan bo'lamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Hubackova J. A. va boshqalar (2020). Connection of periodontitis with the occurrence of cardiovascular diseases. Ural Medical Journal.
2. Correlation of chronic periodontal disease and cardiovascular disease. PubMed tadqiqoti .
3. В.С. Василенко, И.Н. Антонова, Е.В. Матвеева va boshq. Связь воспалительных заболеваний пародонта с сердечно-сосудистыми заболеваниями атеросклеротического генеза и артериальной гипертензией.
4. Ortík S. N. Nurmatov (2025). Снижение риска воспаления, связанного с сердечно-сосудистыми заболеваниями, путем лечения агрессивного пародонтита. Science and Education .
5. Vasilenko V. S., Antonova I.N., Matveeva E.V. va boshq. (2016) Взаимосвязь воспалительных заболеваний пародонта и факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний.
6. American Heart Association (AHA), 2025: "Periodontal Disease and Atherosclerotic Cardiovascular Disease" nomli ilmiy bayonot.
7. Journal of the American Medical Association (JAMA) & Circulation, 2024-2025: "Oral Health and Cardiovascular Disease: A Scoping Review"
8. MDPI (Journal of Clinical Medicine, 2025): "The Periodontal–Cardiovascular Disease Association: Molecular Mechanisms"
9. Frontiers in Physiology, 2024: "The Impact of Periodontitis on Cardiovascular Disease."